

IQTISODIY KO'RSATKICHLARNI BASHORATLASHDA MASHINANI O'QITISH ALGORITMLARINI QO'LLASH

Magistr Absalamova D. B.
email: absalamovadiyora@gmail.com

Assistent Absalamova G. B.
email: gozalabdusalomova1996@gmail.com

Annotatsiya. Iqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiyotning holatini, joriy va iqtisodiy muhitni aniqlik bilan boshoratlashda katta ahamiyatga ega. Iqtisodiy ko'rsatkichlar, korxonalar, hukumatlar, va iqtisodiy tadqiqotchilar uchun iqtisodiy faoliyatni tahlil qilishda kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Mashinani o'qitish algoritmlari esa iqtisodiy o'zgaruvchilarni o'rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish, va iqtisodiyotni aniqlik bilan boshoratlashda keng imkoniyatlarni yaratadi.

Kalit so'z. Mashinani o'qitish, iqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiy bashoratlash

Iqtisodiy bashoratlash, moliyaviy siyosat va investitsiyalar qabul qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. Ular hukumatlar, korxonalar, banklar, va shaxslar uchun iqtisodiyotning bugungi va kelajakdagi holatini tushunish va aniqlik bilan tahlil qilishni talab qiladi. Iqtisodiy o'zgaruvchilarni bashoratlashning muhimligi iqtisodiy taraqqiyotning keyingi holi bo'lishi uchun muhimdir. Joriy va kelgusi iqtisodiy holatni tushunish, iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni saqlash va krizislar davrida qanday tez va qisqa vaqt ichida yechimlar va siyosiy tuzilmalar ishlab chiqarishlari kerakligini belgilab beradi.

Ko'plab xalqaro tashkilotlar va iqtisodiy tadqiqot jamiyatlari odatda iqtisodiy ko'rsatkichlarni bashoratlash bo'yicha prognozlarni ishlab chiqishadi va nashr qiladi. Masalan, Xalqaro Valyuta Fondi (XVF) dunyo iqtisodiy rivojlanish bayonotlarining bir qismi sifatida yillik ikki marta makroekonomik bashoratlarni nashr qiladi, shuningdek, Dunyo Banki har yil yanvar va iyunda Global Iqtisodiy Munosabatlar maqolasini nashr qiladi. Boshqa xususiy tashkilotlar va davlat tashkilotlari (markaziy banklar, hukumat agentliklari) iqtisodiy prognoslashni ishlab chiqishda murakkab jarayonlarni o'tkazishadi va bu jarayonlar iqtisodiy tadqiqotchilar va siyosatshunoslar uchun juda muhimdir.

Iqtisodiy landshaft bir-biriga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilarning murakkab to'ri bo'lib, son-sanoqsiz tashqi ta'sirlar va kutilmagan hodisalarga duchor bo'ladi. YaIM o'sishi, inflyatsiya sur'atlari, valyuta kurslari va fond bozori harakati kabi iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniq bashorat qilish hukumatlar, moliya institutlari, biznes va investorlar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu prognozlar muhim qarorlar qabul qilishda yo'l-yo'riq ko'rsatadi, moliyaviy siyosatni shakllantiradi va investitsiya strategiyalarini belgilaydi. Biroq, ko'pincha chiziqli modellar va tarixiy ma'lumotlar tahliliga asoslangan an'anaviy bashoratlash usullari zamonaviy iqtisodiyotlarning nozikliklari va o'zgaruvchanliklarini qamrab olishda o'z cheklovlariga ega. Lekin, mashinani o'qitish algoritmlari - bu muammolarni hal qilish va iqtisodiy bashoratlash samaradorligini oshirishga olib kelgan inqilobdir.

Iqtisodiy bashoratlash olamida inqilob yaratgan o'zgartiruvchi kuch - mashinani o'qitish kirib keldi. Katta ma'lumotlar va hisoblash qobiliyatlari kuchiga asoslangan mashinani o'qitish algoritmlari murakkab naqshlarni ochishga, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishga va ilgari erishib bo'lmaydigan prognozlarni taklif qilishga qodir. Mashinani o'qitish algoritmlarining integratsiyasi iqtisodiy prognozlashda yangi davrni ochdi, bu erda aniqlik, moslashuvchanlik va samaradorlik misli ko'rilmagan darajaga ko'tariladi.

Mashinani o'qitish (yoki inglizcha "machine learning") - bu kompyuter dasturlash sohasining bir qismi, kompyuterlarga ma'lumotlarni o'rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish, va ma'lumotlardan aniqlik bilan foydalanishni o'rganish uchun yoritilgan texnologiyalar va algoritmlarni o'rganish jarayoni. Bu texnologiyalar kompyuterlarga ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini o'rgatish orqali o'zgaruvchilarni yaratish va ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rgatishni o'z ichiga oladi. Mashinani o'qitishning asosiy mazmuni ma'lumotlar tahlili, ma'lumotlarni tasniflash, ma'lumotlar yig'ish, o'zgaruvchilarni aniqlik bilan bashoratlash, masofaviy qurilmani yaxshi tushunish, va yig'indilarga o'zgaruvchilarni qo'shish uchun ishlatiladigan algoritmlarni o'rganishni o'z ichiga oladi (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiy ko'rsatkichlarni bashorat qilish uchun blok diagramma.

Iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniqlik bilan tahlil qilish, mashinani o'qitish algoritmlari bilan iqtisodiy prognoslash va tahlilning asosiy qismidir. Ular o'zgaruvchilarni aniqlik va ta'siri bilan tahlil qilish uchun quyidagi bosqichlarni amalga oshiradilar:

1. Ma'lumotlar olish: Mashinani o'qitish algoritmlari iqtisodiyotning muhim ma'lumotlarini, masalan, oliy o'quv yurtlar, xususiy ma'lumotlar, iqtisodiy va moliyaviy bozor ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlarini olishda yordam beradi.

2. Ma'lumotlarni tuzish: Ma'lumotlar bir yerga to'planganidan so'ng, ularni tuzish va moslashtirish zarur bo'ladi. Ushbu bosqichda o'zgaruvchilarni aniqlik bilan ajratish, ma'lumotlar o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash va ko'rsatkichlarni tuzishga yordam beradi.

3. Model yaratish: Algoritm modellarini yaratish jarayonida mashinani o'qitish algoritmlari o'zgaruvchilarni tizimlaydi va ularning qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini aniqlaydi. Ular o'zgaruvchilarni tahlil qilishda, to'pilmalar va tizimlarni o'rganishdan foydalaniladi.

4. Ta'sirni tushunish: Modellar o'zgaruvchilarning ta'sirini tushunishda yordam bera olishadi. Ular aniqlik bilan aniqlaydigan modellar yaratish va o'zgaruvchilarni qanday tahlil qilish kerakligini aniqlashda foydalaniladi.

5. Prognoslash va Bashoratlash: Mashinani o'qitish algoritmlari tahlil qilingan o'zgaruvchilar asosida iqtisodiy prognoslash va bashoratlashni amalga oshirishda yordam bera olishadi. Ular tahlil qilish natijalarini qanday tafsilotlar bilan ta'kidlash va o'zgaruvchilarni bashoratlashda samaradorlikni oshirishda qulayliklar yaratadi.

Mashinani o'qitish algoritmlari, iqtisodiy prognozlash va bashoratlashda muhim rol o'ynaydi. Ular quyidagi afzalliklarga ega:

1. Chuqur o'rganish: Mashinani o'qitish algoritmlari ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Bu, iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniqlik bilan bashoratlash va prognozlashda muhimdir.

2. Vaqt seriyasi tahlili: Vaqt seriyasini tahlil qilish, iqtisodiy o'zgaruvchilarni bashoratlashda katta ahamiyatga ega. Mashinani o'qitish algoritmlari vaqt seriyasini o'rganish va uni o'zgaruvchilarni bashoratlashda qo'llashda samarador usulni taqdim etadi.

3. Ansambl usullari: Mashinani o'qitishda ansambl usullari muhim rol o'ynaydi. Ular bir nechta mashinani o'qitish algoritmlarini birlashtirib, samarador prognozlash natijalari olishda yordam beradi.

Iqtisodiy prognozlashda mashinani o'qitish algoritmlari aniqlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Ular iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniqlik bilan bashoratlash, risklarni boshqarish va resurslarni taqsimlashda muhimdir. Mashinani o'qitish algoritmlari o'quvchilarga, tadqiqotchilarga va siyosatshunoslar bilan iqtisodiy o'zgaruvchilarni bashoratlashda samarador usullarni o'rganish va qo'llash imkonini beradi. Ular iqtisodiy o'zgaruvchilarni bashoratlash va prognozlashda o'zgaruvchilarni aniqlik bilan tahlil qilishga yordam beradi va samaradorlikni oshiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bashoratlash, iqtisodiyotning rivojlanishini boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy harakatni tushunish, va tijorat strategiyalarini rivojlantirishda yordam beradi. Shu sababli, bashoratlash iqtisodiyot va boshqa sohalar uchun muhimdir.

Mashinani o'qitish algoritmlari esa, iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniqlik bilan tahlil qilishda qo'llaniladigan boshqa ma'lumotlarni, joriy hayot misollarini, va amaliy misollarni qo'llash orqali iqtisodiy prognozlashga mashinalashtirishning amaliy foydalanish va afzalliklarini ko'rsatadi. Ular dunyo bozori bilan bog'liq va moliyaviy bozorlar kengayib borayotgan bir davrda, iqtisodiy bashoratlash uchun mashinani o'qitish algoritmlarini qabul qilish kerakligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maehashi, K.; Shintani, M. Macroeconomic forecasting using factor models and machine learning: An application to Japan. *J. Jpn. Int. Econ.* 2020, 58, 101104. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]

2. Medeiros, M.C.; Vasconcelos, G.F.; Veiga, Á.; Zilberman, E. Forecasting inflation in a data-rich environment: The benefits of machine learning methods. *J. Bus. Econ. Stat.* 2021, 39, 98–119. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]

3. Awan, T. (Producer). How Artificial Intelligence Helps Pakistan to Fight Its Battle. *Technology Times*. Available online: <https://www.technologytimes.pk/2020/08/04/how-artificial-intelligence-helps-pakistan-to-fight-its-battle> (accessed on 4 August 2020).

4. Ramakrishnan, S.; Butt, S.; Chohan, M.A.; Ahmad, H. Forecasting Malaysian exchange rate using machine learning techniques based on commodities prices. In *Proceedings of the 2017 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS)*, Langkawi, Malaysia, 16–17 July 2017. [[Google Scholar](#)]